

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Аллашев А.К.

ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ЎҚУВ МАРКАЗЛАРИНИНГ АҲОЛИНИ
ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШДАГИ РОЛИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL